

订阅本刊

花粉 - 柱头识别信号 / 柱头乳突细胞 Ca^{2+} 、pH 信号检测

实验意义

检测花粉与柱头融合过程中，柱头乳突细胞 - 的 Ca^{2+} 、pH 实时信号变化。

推荐实验设备

人工智能全自动非损伤微测系统 (aiNMT300-FAIM 系列)

检测指标

Ca^{2+} 、 H^+

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求，根据您的研究需求获取花粉即可。该实验使用苗期样品较多。

• 培养方式

植株：水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 花的选取

- 1) 根据您的研究需求，选择植株上特定位置的花。
- 2) 同一组内，花期、花的颜色、大小尽量一致
- 3) 优先完整无损伤的花

检测流程

• 前处理

1. 在 35mm 培养皿中间粘贴双面胶。
2. 将柱头粘贴到双面胶上，使含有乳突细胞的柱头部位暴露在双面胶外，将柱头柄处粘到双面胶上。
3. 向培养皿中缓慢加入 4mL 测试液，再吸出弃去。
4. 再次缓慢加入 4mL 测试液，静置 10 分钟。

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 检测位点：花粉管表面任意一点
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数： $n \geq 8$ ，即每组检测不少于 8 个花粉管。如同一培养皿中有多个花粉管符合检测要求，可在同一培养皿中上检测不止 1 个花粉管，一组内的花粉管所采集的植株数不可少于 3 个。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：20 倍
2. 采样规则：X-10
3. 传感器 -- 样品表面距离：2 μm

测样咨询

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术—2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
- 2.Meng JG, et al. Integration of ovular signals and exocytosis of a Ca²⁺ channel by MLOs in pollen tube guidance. NAT PLANTS. 2020. 6(2):143-153.
- 3.Zhang C, et al. Low Concentration of Aluminum-Stimulated Pollen Tube Growth of Apples (*Malus domestica*). PLANTs (Basel). 2022. 11(13):1705.
- 4.Chen T, et al. Combined proteomic and cytological analysis of Ca²⁺-calmodulin regulation in *Picea meyeri* pollen tube growth. PLANT PHYSIOLOGY. 2009. 149: 1111.